

 Caio Fábio Sampaio Porto

Doutorando em Sociologia (Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de Brasília). Mestre em Sociologia (2021) e licenciado em Ciências Sociais pela mesma instituição. Membro do Grupo de Estudos Retóricas do Poder e Resistências (GERPOR/UnB) e do Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos (CEAI/UFS). Pesquisa identidade palestina e a atuação de grupos de solidariedade à Palestina no Brasil. Esta pesquisa foi financiada pelo programa de bolsas de doutorado PROEX/CAPES

 DOI: 10.5281/zenodo.19095483

POR QUE “APARTHEID”? “ISRAEL” NOS RELATÓRIOS HUMANITÁRIOS DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PALESTINA

WHY “APARTHEID”? “ISRAEL” IN PALESTINIAN CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS’ HUMANITARIAN REPORTS

RESUMO: Este artigo explora o uso do "enquadramento Apartheid" (Apartheid Framework, AFW) por ativistas e organizações da sociedade civil palestina para classificar e teorizar "Israel" como um regime de Apartheid. A partir de relatórios de Organizações da Sociedade Civil (OSC) palestinas, como Al-Haq, discutimos como o AFW transcende a denúncia do Apartheid ao fornecer uma análise que conecta violências física, estrutural e epistêmica no contexto de uma necrobiopolítica sionista. Em diálogo com teorias sobre poder e violência bem como com a discussão sobre redes transnacionais de ativismo, examino como OSCs palestinas usam o AFW como ferramenta de resistência e de produção de conhecimento para o engajamento internacional com a causa palestina. A compreensão do AFW, concebido por organizações da sociedade civil palestina como ferramenta de produção de conhecimento e de convencimento pró-Palestina, é fundamental para entender as práticas que sustentam o Apartheid israelense e como movimentos pró-Palestina atuam para promover solidariedade.

Palavras-chave: Movimentos sociais; Apartheid; Israel-Palestina. Redes de ativismo transnacional; Organizações da sociedade civil.

ABSTRACT: This paper explores the use of the "Apartheid framework" (AFW) by Palestinian activists and civil society organizations (CSOs) to, based on Israeli discriminatory policies, frame and theorize it as an Apartheid. Drawing on reports by Palestinian CSOs such as Al-Haq, this paper discusses how the AFW transcends the accusation of Apartheid by providing an analysis that links physical, structural, and epistemic violence within the context of a Zionist necrobiopolitics. In dialogue with theories of power and transnational advocacy networks, I examine the AFW as a tool for resistance and international engagement with the Palestinian cause. Sociological analysis of the AFW as a tool for pro-Palestinian knowledge-making and advocacy is essential to understanding both the practices underpinning Israeli Apartheid and how pro-Palestinian movements work to foster solidarity. Furthermore, this study underscores the framework's capacity to reveal underlying systems of oppression and to stimulate robust global debate on justice and human rights.

Keywords: Social Movements; Apartheid; Israel-Palestine; Transnational advocacy networks; Civil Society Organizations

1 INTRODUÇÃO

“Israel”¹ comete o *crime* de Apartheid contra palestinos (Muhareb *et al.*, 2022a. p.29). Relatórios da Anistia Internacional, Human Rights Watch, da ONG palestina Al-Haq, da ONG israelense B’Tselem e das Nações Unidas (ONU) assim o afirmam, embasados em vasta documentação e anos de investigação² (Shakir, 2021; Anistia Internacional, 2022; B’Tselem, 2021; Muhareb *et al.*, 2022a). Centrais na política de informação (Keck; Sikkink, 1998) do ativismo pró-Palestina contemporâneo, os relatórios foram repudiados pelo governo israelense, que acusou seus autores de antisemitismo e terrorismo (Gross, 2021).

O propósito deste artigo é analisar como a formulação do “enquadramento Apartheid” (*Apartheid framework*, AFW) tem sido utilizada por ativistas e OSCs palestinas como forma de resistir às violências física, estrutural e epistêmica de “Israel” contra palestinos (Keck; Sikkink, 1998; Muhareb *et al.*, 2022a. p. 7). Isso será feito com base em dois relatórios – **Israeli Apartheid: Tool of Zionist Settler Colonialism e Persecution of Palestinian Civil Society: Epistemic Violence, Silencing, and the Apartheid Framework** (Muhareb *et al.*, 2022a, 2022b.) – que sintetizam a posição de algumas das principais OSCs palestinas a respeito do AFW.

A questão de Spivak (2018) segue atual: pode o subalterno falar? Quem o ouve? Entre tantos relatórios, contagens de cadáveres e querelas jurídicas, como estão os pesquisadores palestinos pensando e agindo sobre a própria realidade? Após cinco anos de trabalho de campo junto a organizações palestinas, posso afirmar que o uso do enquadramento de “Israel” como Apartheid é central no ativismo pró-palestino. Assim é, aliás, não apenas pela força do diagnóstico ou pela urgência de denunciar um crime de tal magnitude, mas pelo modo como as organizações palestinas o teorizam.

¹ Por que “Israel” entre aspas? Embora a maioria dos países reconheça Israel e Palestina na região do antigo Mandato Britânico, nas fronteiras de 1967, a realidade no terreno é outra. Um ator coletivo, “Israel”, detém controle *de facto* sobre a totalidade do território. Alguns, (Sahd, 2022) optam por se referir à região como “Israel-Palestina”; outros de “Palestina Ocupada”; já Tel Aviv fala em “Judeia e Samaria”. Os eventos nos relatórios não se restringem às fronteiras de 1967; também não seria correto normalizar “Israel” como único ente estatal do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, já que o regime não estabeleceu formalmente suas fronteiras e segue se expandindo através de assentamentos ilegais na Cisjordânia e no Golã sírio. Uso aspas para me referir aos **grupos, atores e instituições que, em suas práticas de poder, realizam o autodenominado estado de “Israel” do Rio ao Mar**. Não estou me referindo a um Estado leviatânico antropomorfizado, nem às linhas de um mapa, ou a determinada população, grupo étnico ou religioso.

² John Dugard, Richard Falk, Michael Lynk (2022) e Francesca Albanese (2024) são alguns dos relatores especiais para a situação dos direitos humanos nos Territórios Palestinos Ocupados de 1967 que, desde 2007, associam Israel ao Apartheid (Falk; Tilley, 2017; Sahd, 2022b).

O ponto de vista dos palestinos merece ser ouvido e discutido seriamente. Por vezes, saberes produzidos por movimentos sociais são desprezados em prol da dita “objetividade” que, amiúde, reflete apenas nossas limitações e preconceitos. Já houve um tempo em que pesquisadoras feministas e do movimento negro eram desacreditadas; a *expertise*³ que ofereciam não teria valor. Hoje, porém, sabemos que todo saber é localizado; sabemos que não existe, em ciência social, a suposta divisão epistemológica entre o *pesquisador-observador-sujeito-neutro* e o *pesquisado-observado-objeto-parcial*. Nosso saber de pesquisador está tão posicionado quanto o do interlocutor. Tais fatos devem orientar a práxis metodológica da ciência social hodierna (Ross *et al.*, 2022).

Por esses motivos, é importante compreender que o Apartheid, mais que acusação moralizante, é categoria de análise do pensamento social palestino⁴. Desde sua concepção, protagonizada por OSCs, acadêmicos e ativistas palestinos e do Sul Global, até suas aplicações práticas nos modos de intervenção na realidade, as interações entre pensamento e ação são centrais para compreender a atuação dos grupos de solidariedade à Palestina em todo o mundo. Para fazê-lo, selecionei relatórios produzidos por duas das principais instituições palestinas: o *Institute for Palestine Studies* (IPS), maior centro do pensamento social sobre Palestina, e *Al-Haq*, a primeira e mais importante ONG de direitos humanos da Palestina.

Assim, em diálogo com uma literatura sobre poder e violência e com a teorização sobre redes transnacionais de ativismo⁵ (Keck; Sikkink, 1998; Braga, 2011; Gomes, 2018), destaco que o enquadramento Apartheid é uma ferramenta para a produção de conhecimento sobre a questão palestina e de convencimento de outros atores para se solidarizar com essa causa. O potencial criativo dos palestinos, aliado à força criativa das redes de ativismo transnacional pró-Palestina e do enquadramento Apartheid, orientam a ação coletiva em um ciclo virtuoso de práxis antirracista que abre caminho para a capacidade de pensar um novo mundo – e o realizar. Compreender a relevância dessas ideias é elemento-chave para entender a práxis de organizações e ativistas palestinos e pró-Palestina.

Este artigo está dividido em duas partes: na primeira, apresento a utilização do termo Apartheid como enquadramento para “Israel”, destacando conexões entre academia,

³ As “contra-expertises” ampliam os horizontes da ciência. Ver Paula (2023).

⁴ Conversei com representantes de Al-Haq, BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, do movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS), da Federação Árabe-Palestina do Brasil (FEPAL), entre outras organizações palestinas. Todos destacaram o Apartheid como ponto central tanto de seu entendimento dos eventos quanto das formas de resistir e convencer pessoas a apoiar a causa palestina. Assim, qualquer interessado deve considerar que é assim que os oprimidos tem teorizado a própria opressão.

⁵ Sobre TAN pró-Palestina, ver Gomes (2018).

movimentos sociais e sociedade civil descritas nos relatórios de Al-Haq e IPS. Na segunda parte, trato das violências físicas, estruturais e epistêmicas e das causas-raiz destas violências nos relatórios selecionados, discutindo as implicações do uso do AFW na produção de conhecimento e na orientação de práticas de resistência. Discuto ainda como a categoria Apartheid proposta pelos relatórios ajuda a pensar tais violências como parte de um conjunto, de um projeto coerente. Proponho que a necrobiopolítica (Bento, 2018) do Apartheid israelense é instrumental para a gestão e gerência (Souza Lima, 2000. p. 16) da biopolítica (Foucault, 2010) da sociedade colonial israelense e da necropolítica (Mbembe, 2018) da sociedade colonizada palestina.

2 "ISRAEL", UM REGIME DE APARTHEID?

2.1 Diferenciando o Apartheid da África do Sul, o crime de Apartheid e o enquadramento Apartheid.

Quando se fala em Apartheid, a associação imediata é com o regime que, entre 1948 e 1994, submeteu África do Sul e Namíbia a uma legislação abertamente racista. A evidente brutalidade africâner fez do Apartheid um termo conhecido, que passaria a ser usado contra políticas de discriminação racial em outros lugares do mundo na forma de uma *crítica por analogia*. Embora o termo tenha surgido em um contexto específico, ele pode se aplicar a outros regimes que cometam o *crime de Apartheid*.

Tipificado em 1973 (Muhareb *et al.*, 2022a), Apartheid é um crime contra a Humanidade descrito no Estatuto de Roma (United Nations, 1998) e na Convenção Internacional sobre a Supressão e Punição do Crime de Apartheid (United Nations, 1973). O Estatuto de Roma adota uma definição contextual do Apartheid; quaisquer crimes contra a Humanidade podem ser enquadrados como tal, caso ocorram no contexto de um regime de opressão e domínio sistemático de um grupo racial sobre um ou outros grupos com a intenção de manter esse regime (United Nations, 1998). Assim, um governo não precisa ser igual ao africâner para cometer o *crime de Apartheid*. Já na Convenção sobre o Apartheid, fala-se em políticas e práticas de segregação racial e discriminação semelhantes às da África do Sul, abordando atos desumanos cometidos com o propósito de estabelecer e manter a dominação de um grupo racial sobre qualquer outro grupo racial e oprimir sistematicamente esses grupos (United Nations, 1973).

A tipificação foi essencial para a resistência antirracista sul-africana. Primeiro porque deu sustentação legal para as campanhas de boicote, desinvestimento e sanções que culminaram na derrubada do regime sul-africano (Braga, 2011. p. 37, 226-227). Segundo, porque afirma a ubiquidade do Apartheid. Em 2024, a pedido da África do Sul, a Corte Internacional de Justiça emitiu opinião consultiva afirmando que “Israel” infringe as normas que proíbem o Apartheid (ICJ, 2024).

Seja por analogia ou tipificação legal, movimentos de libertação e solidariedade à Palestina dentro e fora da academia já conheciam a situação de África do Sul e Namíbia e suas semelhanças com o caso palestino-israelense. Desde 1965 (Sayegh, 1965) se discutem as afinidades entre “Israel” e o Apartheid africâner (Pereira, 2019; Muhareb *et al.*, 2022a. p. 8-9; Greenstein, 2023). Apenas após a virada do século XXI, no entanto, ganha força o uso do AFW para descrever “Israel”. Por quê?

2.1.1 O enquadramento Apartheid.

A origem contemporânea do uso do AFW não está na academia ou nos operadores do Direito Internacional, mas na articulação entre movimentos sociais palestinos e sul-africanos durante a Conferência de Durban, em 2001 (Alves, 2002). Durban foi momento fundacional da troca de táticas e saberes que culminou na adoção do AFW pelos movimentos palestinos (BDS, 2009). O compartilhamento de estratégias de resistência, como o movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS), começa ali. Em 2005, o Comitê Nacional Palestino (CNP) surge como aliança mundial de grupos palestinos de todo tipo na luta pelo fim do Apartheid “Israelense”. Logo depois, o CNP funda o BDS e o movimento de Boicote Artístico e Acadêmico – ambos inspirados no sucesso sul-africano (Bakan; Abu Laban, 2009).

Enquadramento não é empilhamento de fatos desagradáveis, analogias, delitos e penas, mas produto intelectual coletivo. É parte da atuação das redes de ativismo transnacional (Transnational Activism Network, ou TAN), sintetizando o uso e produção estratégico e baseado em princípios da informação para atingir audiências, atrair atenção e encorajar a ação (Keck; Sikkink, 1998. p.2). TAN é um grupo descentralizado de atores econômicos, acadêmicos e ativistas voltados à troca e produção de informações pautadas por valores e princípios. Atores-chave podem ser: grupos domésticos e internacionais de pesquisa e ativismo, movimentos sociais locais, fundações, órgãos de mídia, igrejas, sindicatos, intelectuais, organismos

regionais ou intergovernamentais e partes do Executivo e do Legislativo de governos (Keck; Sikkink, 1998).

TAN atua na troca e produção estratégica de informação, desdobrada em táticas políticas: de informação, simbólica, de pressão e de *accountability*. Respectivamente: produzir informação útil e confiável, mobilizar símbolos e valores que sensibilizem a audiência, mobilizar atores mais influentes que a TAN para acolher a demanda e cobrar ação de atores com base nos princípios que dizem defender. (Keck; Sikkink, 1998. p.12). A pressão pode influenciar: definição da agenda; “posição dos Estados em organismos internacionais”; “procedimentos institucionais”; “mudança política de atores-chave”; e “o comportamento do Estado” alvo (Braga, 2011. p.47-48). Relacionando-se com autoridades internacionais e atores engajados, as TAN diluem fronteiras nacionais e criam alternativas de diálogo e de pressão global por transformações locais – especialmente quando o diálogo com autoridades locais é impossível. Esse “efeito bumerangue” produz um retorno de temas da política interna no plano internacional (Ibidem).

O AFW, resultante de colaboração entre concepções diversas de Apartheid e da questão palestina, propõe alternativas de transformação das relações entre “Israel” e palestinos. A seguir, discuto este e outros enquadramentos e os caminhos da TAN pró-Palestina na produção de conhecimento desafiante do regime de verdade (Foucault, 2022) “israelense”.

2.2 Outros enquadramentos e suas contribuições para o AFW

Diversos enquadramentos da questão Palestina coexistem. Há os pró-”Israel”: na “autodefesa”, “Israel” defende a *Civilização Ocidental* do “terrorismo islâmico”; na do “conflito”, ocupantes e ocupados são corresponsáveis pela violência (Zubizarreta, 2018). Não trato delas aqui. Pretendo abordar posições de organizações palestinas; discutirei apenas os enquadramentos de que falam os subalternos quando tentam compreender a própria opressão. Assim, tratarei dos enquadramentos “colonialismo” (*settler-colonialism*), “ocupação militar” e de suas contribuições para o enquadramento Apartheid.

O primeiro critica o colonialismo, defendendo a autodeterminação. Esse enquadramento ganhou força nos anos 1960, com o crescimento do bloco de países não-alinhados, e tem como marco a Resolução 1514 (XV) da Assembleia Geral da ONU (United Nations, 1960) que proibiu a subjugação, dominação, exploração e a violação da unidade nacional e integridade

territorial de uma nação por agentes externos, considerando-os elementos do colonialismo (Muhareb *et al.*, 2022a. p.50).

Articulada com princípios do Direito Internacional, a Resolução permitiu a defesa dos direitos dos palestinos na Corte Internacional de Justiça. Pela via legal, a tomada de territórios, a transferência populacional e a política de construção de assentamentos ilegais são denunciadas como parte de uma operação colonial israelense (Muhareb *et al.*, 2022a. p.51).

Na academia, diversos autores sustentam suas críticas a “Israel” a partir da categoria “colonialismo de povoamento”, ou *settler-colonialism*. Sayegh (1965) compreendia o Apartheid israelense como ferramenta colonial. Pappé (2016, 2022) pensa a história de “Israel” como uma operação colonial focada na formação de maiorias demográficas judaicas como condição para a expansão da colonização gradual do território palestino.

Desde 1967, com o controle *de facto* do exército israelense sobre os territórios do Mandato Britânico da Palestina, o enquadramento legal dominante passou a ser o de ocupação militar. Como potência ocupante, “Israel” estaria sujeito às convenções de guerra que proíbem a prática de limpeza étnica, tortura, punições coletivas e arbitrárias contra a população civil ocupada. A entidade se negou a assinar, até 1991, quase todos os acordos que garantiam direitos humanos aos palestinos. Sem a ratificação dos acordos, as regras do Direito Internacional Humanitário – como as Convenções de Genebra – foram as únicas ferramentas de proteção legal aos palestinos vivendo nos territórios ocupados entre 1967 e 1991 (Muhareb *et al.*, 2022a. p.52).

O relatório Al-Haq (Muhareb *et al.*, 2022a) afirma a insuficiência do uso isolado destes enquadramentos. A legislação que rege ocupações militares não criminaliza a ocupação em si, ou mesmo o uso da força para a manutenção da ocupação de territórios já conquistados militarmente. Mais que uma questão legal, chama a atenção a importância das implicações epistemológicas da adoção da “ocupação militar” como enquadramento. Já o *Settler-colonialism*, popularizado por Wolfe (2006), apresenta limites na contemporaneidade (Ajl, 2023).

Aceitar a “ocupação militar” perpetua a fragmentação dos palestinos sob diferentes regimes de ocupação, ao estabelecer a Guerra dos Seis Dias, 1967, como marco temporal dos abusos israelenses. Assim, se normaliza a limpeza étnica e a colonização iniciada em 1948 (Muhareb *et al.*, 2022a. p.53-55.). Mesmo atores comprometidos com a designação de “Israel” como Apartheid estão sujeitos a reproduzir a normalização tácita de “Israel” ao tomar por base

os termos do enquadramento da ocupação⁶. Por isso, Sahd (2022) e Muhareb et al. (2022a) criticam os relatórios que adotam o enquadramento da “ocupação”.

2.3 Enquadramento Apartheid: liberal ou radical?

Por conta das insuficiências dos enquadramentos “colonialismo” e “ocupação militar”, o relatório Al-Haq (Muhareb et al., 2022a) defende aplicar aspectos de ambos complementarmente. O texto sintetiza essa discussão, propondo uma forma específica de enquadrar “Israel” como Apartheid. Principal ONG de Direitos Humanos da Palestina, a organização está desde 1979 em contato com o campo do Direito Internacional e com a academia. Al-Haq dialoga também com diversas OSCs, ativistas e movimentos sociais solidários à causa palestina ao redor do mundo.

A “política da informação” é um dos principais recursos de que dispõem os atores inseridos em TANs na tentativa de transformar a realidade (Keck; Sikkink, 1998). Al-Haq e IPS produzem conhecimento em diálogo com atores da TAN antiapartheid. Zapp (2018) aponta o notável crescimento das ONGs e OSCs como produtoras de conhecimento científico. Influentes no debate público, seu papel na produção de conhecimento científico de alto nível ainda é subvalorizado.

O relatório Al-Haq (2022) apresenta contribuições construídas em diálogo com a academia e movimentos sociais. Uma dessas contribuições é a diferenciação entre duas vertentes do enquadramento Apartheid: o AFW liberal, defensor da igualdade formal entre israelenses e palestinos; e o AFW radical, que associa os crimes “israelenses” às suas “causas-raiz” (Muhareb et al., 2022a). O AFW liberal⁷ (Tatour, 2022) foca nas práticas que constituem violações a um ordenamento legal igualitário, em torno dos quais sua teoria e prática começam e terminam. O Apartheid deve ser abolido formalmente, retirado da explicitude do regramento jurídico “israelense”. Não há, nesse cenário, discussão sobre como materializar tal igualdade. A limitação dessa abordagem é evidente para movimentos sociais antirracistas e

⁶ A “Relatoria Especial sobre a situação dos Direitos Humanos nos **Territórios Ocupados da Palestina desde 1967**” está limitada pelos termos do mandato, independente do relator.

⁷ Relatórios que não discutem sionismo nem o colonialismo como objetivo do Apartheid. Exemplos: B’Tselem e HRW. O relatório da Anistia é o mais próximo da linha proposta por Al-Haq e Tatour.

anticolonialistas⁸. *Sublimis Deus*⁹ contemporânea, sua formalidade aborda as consequências do Apartheid sem enfrentar as causas.

A solução para um regime racista e colonialista não é igualdade formal, mas descolonização: assim Tatour (2021) entende o AFW radical. O ponto-chave é a contribuição dos movimentos anti-apartheid: a autora traça uma genealogia do AFW que deriva de décadas de luta anticolonial palestina do Terceiro Mundo, desde os anos 1970, em prol da descolonização (Tatour, 2021). As normas e práticas do Apartheid devem ser eliminadas; isso não se faz, porém, sem conhecer e combater suas causas-raiz, formadas na sobreposição da ideologia sionista, do colonialismo e da ocupação militar. O Apartheid não é um fim em si mesmo, mas instrumento para o avanço do violento projeto colonialista sionista (Tatour, 2022).

2.4 Movimentos sociais na formulação radical do AFW

A teorização do Apartheid e das formas de melhor o combater surgiram na África do Sul (Greenstein, 2023). As táticas de resistência e de organização, a negação das categorias fragmentadoras do colonizador e a reunião de todos os afetados pelo Apartheid num só “povo”, sem os igualar nem reproduzir as categorias coloniais. Tudo pode ser encontrado nas atividades do Congresso Nacional Africano, na forma como construía alianças entre diversos grupos racializados (Wallerstein, 2021, p.112).

Desde então, o uso do enquadramento Apartheid tem como objetivo a produção de conhecimento e o convencimento de outros atores, numa íntima relação entre teoria e prática. O AFW, como ferramenta de convencimento, foi (Braga, 2011) e é capaz de pressionar atores relevantes, no já mencionado “efeito bumerangue” (Keck; Sikkink, 1998). Mas há limitações na sua utilização, uma vez que o foco nos aspectos legais do Apartheid reforça velhas relações de poder ao depender da manutenção – material, legal e moral – da estrutura normativa internacional criada e dominada pelos antigos impérios coloniais europeus.

É preciso levar o Apartheid a sério, seja no caso palestino ou sul-africano. AFW é mais que estratégia de *marketing* para afetar os brios do público leigo. Além da organização e

⁸Analogamente, a escravidão foi abolida em 1888, mas a desigualdade racial segue rompante no Brasil. A descolonização de África e América Latina, por sua vez, não extinguiu relações de dependência com as antigas Metrôpoles. Assim, a formalização do fim de uma injustiça, embora importante, longe está da concretização da justiça.

⁹Bula papal que proibiu a escravidão indígena, em 1537. Seu efeito sobre a escravidão nas Américas foi nulo.

descrição da realidade em um quadro, é uma forma de produzir conhecimento sobre a realidade dos palestinos que orienta ações posteriores.

A seguir, discuto as causas-raiz apontadas pelos relatórios para as violências físicas, estruturais e simbólicas de “Israel”.

2.5 Sionismo, a ideologia do Apartheid: ponto comum entre as causas-raiz do sofrimento palestino.

Muhareb *et al.* (2022a) apresentam o que chamam de “causas-raiz” das violações de direitos humanos dos palestinos a partir do enquadramento Apartheid. Como apresentado acima, o AFW condensa as formas de violência que acometem os palestinos – tipificadas, inclusive, como cometimento do crime de Apartheid (Muhareb *et al.*, 2022a. p. 8). Uma crítica das causas-raiz deve apontar não para as árvores, mas para a floresta (Losurdo, 2020. p.38-39): não se trata de ações ou atores específicos, mas do conjunto, do projeto de que fazem parte.

A primeira dessas causas-raiz é o sionismo¹⁰, ideologia e movimento político que advoga a criação de um Estado de supremacia judaica na Palestina. Essa ideologia deu origem a organismos paraestatais que posteriormente se tornariam entidades do governo israelense (Muhareb *et al.*, 2022a, p.17). A Agência Judaica, por exemplo, até hoje atua no estímulo da colonização da Palestina; as milícias sionistas Irgun, Lehi e Haganá, grupos terroristas envolvidos na limpeza étnica da Palestina e em atentados a bomba como aquele que tirou a vida do diplomata Folke Bernadotte, se tornaram a base do que hoje é o Exército de “Israel” (Pappé, 2022).

Uma árvore se conhece por seus frutos. Por isso, as OSCs palestinas concentram suas críticas ao sionismo no caráter colonial e discriminatório das instituições que dele surgiram. Como afirma Said (2012), mesmo que compreendamos o apelo da ideia de construir um Estado garantidor de segurança para uma população tão perseguida, esse suposto “lado bom” do

¹⁰ O sionismo surge após a publicação de O Estado Judeu por Theodor Herzl, 1896, e o primeiro Congresso Mundial Sionista, 1897. Influenciado pelos nacionalismos europeus e práticas coloniais daquele tempo (Said, 2012), o sionismo se estabelece em torno da crença na necessidade de um Estado-nação para os judeus – crença fortalecida pelo recrudescimento do antissemitismo europeu (Kayyali, 1977; Pappé, 2022). Seus opositores eram judeus integracionistas, que consideravam pátria seus países natais, e setores da ortodoxia religiosa, para quem apenas o Messias findaria a Diáspora (Taylor, 1972). Eventualmente, os sionistas decidiram estabelecer-se na Palestina com ajuda das potências coloniais, interessadas na expulsão dos judeus da Europa (Kayyali, 1977; Pappé, 2022). O sionismo possui diversas correntes, como: a trabalhista, de Ben Gurion; a revisionista, de Jabotinsky; e a religiosa. Após a Segunda Guerra Mundial e o estabelecimento de “Israel”, o sionismo se tornou ideologia majoritária entre judeus. Ver Pappé (2022) e Masalha (2021).

sionismo não existe para os palestinos. Ao contrário: do ponto de vista de suas vítimas, o sionismo posto em prática opera como uma ponte entre Ocidente e Oriente a serviço do colonialismo (Said, 2012); o “povo escolhido” da “Terra Prometida” é reinterpretado como um símile do tropo colonial do “fardo do Homem Branco”, que carrega a missão de *colonizar*, *civilizar* a terra indígena que agora lhe pertence (Kayyali, 1977). Mais além da vaga promessa bíblica, numa “política do detalhe”, o sionismo coloniza, planeja e constrói meticulosamente, através de suas organizações e instituições, “Israel” sobre os escombros da Palestina (Said, 2012. p.108-109).

No entendimento das organizações palestinas citadas, apesar da diversidade da comunidade judaica mundial, os compromissos do movimento sionista eram “inerentemente raciais”: inspiradas em teorias racistas do século XIX, o racialismo é posto em prática com a fragmentação, segregação e discriminação da população palestina (Muhareb *et al.*, 2022a. p.11). As instituições coloniais sionistas que criaram “Israel”, portanto, regem o caráter do regime. “Israel” não *se tornou* um regime discriminatório; pelo contrário, é desde o início definido por essa discriminação (Ibid, p.19). Eis, assim, as causas-raiz do sofrimento palestino: a) o sionismo como ideologia; que b) concebe o colonialismo como projeto; e c) é posto em prática através da ocupação militar. O Apartheid é, assim, o crime que sintetiza o regime israelense.

3. APARTHEID, PODER E VIOLÊNCIA EM DIÁLOGO COM AFW

As violências exercidas por “Israel” contra palestinos não são apenas físicas. Nessa parte do texto, discutirei o nexos entre violências físicas, estruturais e epistemológicas que atingem os palestinos a partir da potência da síntese que o enquadramento Apartheid apresenta entre elementos de outra forma interpretados em separado.

A violência está em toda parte. Mortos e feridos, torturados e desaparecidos são exemplos de práticas de violência de um Estado. Nem toda violência, porém, é exercida de modo tão direto, expressando o poder estatal sobre a vida e morte de indivíduos (Foucault, 2008). Afinal, poder e violência não são o mesmo, nem toda violência é física. As relações de poder do Estado sobre territórios, indivíduos e populações podem destruir, mas também criar: o mesmo movimento que destruiu o modo de vida palestino pré-Nakba, por exemplo, criou “Israel”; deste exercício violento do poder surgem instituições que passam a produzir e

administrar o que seriam, a partir dali, “israelenses” e “palestinos¹¹” como tais populações são entendidas hoje (Foucault, 2008; 2022b). Não à toa, ambos relembram momentos-chave com interpretações distintas; o que para uns é Nakba, para outros é “independência” de “Israel”.

Um conjunto de violências distintas compõem o que Muhareb *et al.* (2022b) chamam de Apartheid “israelense”. A violência estrutural, por exemplo, tem a ver com regimes desiguais de administração burocrática das populações¹². É, portanto, indissociável da biopolítica e de seus desdobramentos, como necropolítica, *uncaring* e necrobiopoder (Foucault, 2008; Mbembe, 2018; Gupta, 2012; Bento, 2018). Já a violência epistêmica está ligada à supressão da possibilidade de produzir conhecimento, por via da deslegitimação, do silenciamento e da perseguição. Do ponto de vista de “Israel”, a violência epistêmica é parte da defesa do monopólio sobre a produção de verdade, de saberes legítimos (Muhareb *et al.*, 2022b). Povos colonizados, como os palestinos, são reduzidos a objetos. Objetos são conhecidos; é preciso ser colono-sujeito para conhecer (Muhareb *et al.*, 2022b. p.8.).

“Israel” é um projeto colonial ainda em curso. Por isso, suas violações dos direitos palestinos não começaram em 1967, nem se resumem a 1948. Quando consideramos a violência do estabelecimento, da manutenção, da legitimação internacional e da perseguição aos críticos como facetas diferentes do mesmo processo (White, 2020), entendemos que “Israel” impõe aos palestinos uma Nakba¹³ contínua. Embora não reconheça a Nakba ou sua continuidade, “Israel” opera num estado permanente de guerra. O regime usa instituições, como escolas e meios de comunicação, para convencer a população “israelense” a aceitar a necessidade de exterminar a população “do outro lado” (Azoulay, 2011). As incontáveis operações militares fazem parte do paradoxal cotidiano de um regime que se apresenta simultaneamente como “normal” (leia-se ocidental, democrático) e “excepcional” (cercado de inimigos, em constante necessidade de ‘autodefesa’) – contradição inerente à sua condição colonial (Lloyd, 2012). Se considerarmos a afirmação de Muhareb *et al.* (2022a), entre outros (Pappé, 2016; 2022; Said, 2012; Masalha, 2021), de que “Israel” já nasceu como um projeto colonial orientado por uma ideologia racista,

¹¹O palestino é roubado de sua identidade após a Nakba; para a burocracia israelense, ele existe como “não-judeu”. O apagamento do nativo, sua existência em um não-lugar, é fundamental para o projeto sionista (Said, 2012, p.93).

¹² Violência estrutural não diz respeito apenas à violência das relações entre direito, soberania e disciplina (Foucault, 2022b, p.278), uma vez que todas as populações geridas por “Israel” estão sujeitas à soberania e a algum regime de verdade, seus indivíduos a alguma disciplina. O “estrutural” da violência é a distribuição desigual de vulnerabilidade (Butler, 2020), a sistemática, deliberada submissão de populações a condições distintas de vida e morte.

¹³ “Catástrofe” em árabe; expulsão de cerca de 90% da população palestina – 750 mil pessoas – quando da fundação de “Israel”. Sobre Nakba contínua, ver Khoury (2012).

percebemos que não é por acaso, mas por meticulosa obra de “Israel”, que a Nakba segue ocorrendo por meio das diversas violências cotidianamente impostas aos palestinos.

Assim, concluem Muhareb *et al.* (2022b), as violências do Apartheid israelense operam conjuntamente: a fragmentação territorial e populacional dos palestinos busca eliminar a unidade do povo palestino materialmente, com muros e assentamentos ilegais; estruturalmente, com classificações burocráticas e regimes administrativos diferentes para cada população; e epistemologicamente, com a perseguição de ativistas e artistas palestinos que ousem apresentar as questões supracitadas. Propondo entender o AFW como categoria de análise para os eventos até aqui descritos, discutirei a seguir a sobreposição de tais violências.

3.1 A construção de uma TAN contra o Apartheid: possibilidades e limitações entre verdade e poder.

Reprimir a participação de palestinos na produção de verdade é uma forma de violência epistêmica que não precisa derivar diretamente da repressão do Estado. Produzir uma definição de antissemitismo que interdita críticas a “Israel”, por exemplo, pode ser o suficiente. Butler (2020) relaciona isso à produção de uma versão sionista da “judaicidade” definida pela defesa acrítica de “Israel” – o que faz dos demais antissemitas ou judeus “que se odeiam”. Eis o caráter produtivo do saber-poder. A ideologia sionista, que surgiu advogando criar “Israel” como um Estado judaico, produz um regime de verdade no qual a relação de uma pessoa com “Israel” define sua judaicidade¹⁴ (Butler, 2020, p. 137, 154; Losurdo, 2020, p.42).

Relatórios de ONGs, especialistas e de OSCs palestinas desafiam o regime de verdade ao propor uma interpretação alternativa dos fatos – o enquadramento Apartheid. Assim, a resposta oficial de “Israel” aos relatórios passa também pela deslegitimação do autor como produtor legítimo de saber, por via de acusações de antissemitismo e de terrorismo (White, 2020). Mais que negar o conteúdo dos relatórios, essas acusações excluem os atores da possibilidade de produzir qualquer discurso válido (Tatour, 2022). Malcolm X (2020, p.43-44, 48) denunciou essa tática de criar uma imagem “desagradável”, “extremista” dos militantes antirracistas como forma de garantir que a pauta por eles defendida soasse igualmente extremista.

¹⁴ Butler e Losurdo levantam o problema da acusação de antissemitismo contra quaisquer críticas a “Israel”. Segundo os autores, ela dilui tanto a capacidade de combate ao antissemitismo como ameaça real aos judeus quanto o conteúdo da identidade judaica, restrito à defesa de “Israel”.

Em Foucault, não se trata da “verdade” em si, mas de um regime de produção de verdade. Do uso de procedimentos considerados legítimos e do exercício de um papel legitimador do que pode funcionar como discurso verdadeiro (Foucault, 2022. p.52-54). Por isso os relatórios são importantes tanto para os palestinos como fonte de legitimação para o AFW quanto como alvos para a contrapropaganda israelense. ONGs e representantes das Nações Unidas estão no circuito de produção de verdade sobre Direitos Humanos e Direito Internacional, no qual acumulam décadas de legitimidade internacionalmente reconhecida. Como não são tão facilmente representados como antissemitas quanto OSCs ou ativistas palestinos (White, 2020), emprestam o peso de sua influência ao AFW de modo decisivo.

Essa parte da tática dos TAN, que envolve a construção de relações de influência com atores de grande relevância a partir do apelo à normatividade do Direito Internacional e à legitimidade dessas instâncias, pode representar um limite para a atuação de um movimento antirracista radical. Foucault (2010. p. 34) coloca a questão: apelar ao “velho poder soberano”, encarnação do *status quo*, contra o poder disciplinar, não seria reforçá-lo? Al-Haq (Muhareb et al., 2022a) tensiona isso ao elaborar uma abordagem teórica coletiva, sem reproduzir as categorias coloniais. Não se trata de condenar a teoria das TAN, mas de qualificar suas práticas. O AFW radical, quando aplicado, não faz apenas a denúncia de práticas, mas de suas causas.

3.2 Fragmentação física, violência estrutural e epistêmica.

“Israel” classifica palestinos como “árabe-israelenses”, caso vivam dentro das fronteiras de 1967; já os palestinos em Gaza, Cisjordânia, e Jerusalém Oriental estão sujeitos a regimes legais, passaportes, acessos a locais e serviços distintos (Anistia Internacional, 2021). Essa forma de administrar populações e fronteiras tem tudo a ver com os conceitos que discuto a seguir. Al-Haq rejeita a divisão dos palestinos e se refere a todos eles, incluindo os refugiados e os que vivem em diáspora ao redor do mundo, como um mesmo povo (Muhareb et al., 2022a).

“Israel”, aspirante à indisputada estatalidade do Rio ao Mar, gesta a realidade que quer gerir (Souza Lima, 2000. p. 16). Isto é, todas as categorias que estabelecem uma clivagem racial entre israelenses e palestinos não são dadas, mas feitas (Foucault, 2020. p. 52). Maioria, minoria; nacional, cidadão. O enquadramento Apartheid nega a normalização – mesmo que crítica – de tais categorias. Ao articular as críticas às práticas de “Israel” com a noção de Apartheid, demonstra-se que não se trata de simples estratégia de *marketing*, mas de terreno

fértil para pensar o presente, o passado e o futuro dos palestinos. Os relatórios são prova da relevância do AFW como ferramenta de convencimento e conhecimento.

“Israel” declarou seis OSCs palestinas grupos terroristas, para cortar seu financiamento e estigmatizar seus membros¹⁵. Quando entendemos que tais ações não ocorrem no vácuo, mas como parte de um Apartheid, tanto denunciemos a perseguição como a compreendemos como violência estrutural e epistêmica contra os palestinos (Muhareb *et al.*, 2022b).

Também é por meio das categorias criadas por “Israel” que seu poder é exercido (Foucault, 2022b. p.353). Por isso é interessante discutir a questão da violência epistêmica junto às considerações de Foucault sobre verdade e poder. Quando Muhareb *et al.* (2022b) falam de violência epistêmica e da perseguição às organizações palestinas que teorizam o AFW, não se trata apenas do poder que destrói as sedes e prende os pesquisadores, mas de relações de poder que criam um regime de verdade, de monopólio sobre a produção de saberes reconhecidos como legítimos. Estes, incompatíveis tanto com o conhecimento produzido por OSCs palestinas quanto com a possibilidade de que estas produzam quaisquer saberes (Foucault, 2022a. p. 44-45).

A fragmentação é produzida por um regime que, além de seccionar o território, organiza os palestinos em categorias várias, com graus diversos de acesso a serviços e direitos. O controle disciplinar dos indivíduos ao nível do detalhe, bem como a soberania no território, são questões muito importantes para “Israel”. Porém, atores que aspiram à estatalidade não lidam apenas com territórios e indivíduos, mas também com populações.

A população, “homem-espécie”, é unidade de análise e intervenção da biopolítica, objeto de saber-poder. (Foucault, 2008; 2010). Com estatística, o Estado estabelece regulações de acordo com seus interesses. O biopoder, ao contrário do “velho poder soberano do Rei”, “faz viver e deixa morrer” (Foucault, 2010, p. 206-207). Opera por instituições reguladoras da vida: saúde pública, aposentadoria, etc. Além de normatizar o fazer viver, o biopoder normaliza deixar parte da população morrer (Foucault, 2008). Assim, a fragmentação territorial baseada no poder soberano, o disciplinamento de colonizadores e colonizados e a regulamentação dos fluxos populacionais cotidianos ocorrem simultaneamente (Foucault, 2008).

Nessas circunstâncias, biopolítica não basta para compreender a administração da população palestina, submetida ao arbítrio dos mesmos que regulam a população de nacionais-judeus-israelenses. Nas diferenças entre as categorias de palestinos criadas pela política de

¹⁵ Acusados de terrorismo, perderam acesso ao financiamento internacional. Além da pressão financeira, “Israel” invadiu e vandalizou sedes, espionou, deportou e prendeu funcionários (Estrin, 2021; Gross, 2021; Benoist, 2023).

segurança de “Israel”, eles não são igualmente feitos viver ou permitidos morrer, mas desigualmente mortos ou expostos à morte.

A divisão administrativo-burocrática arbitrária é parte da violência epistêmica. Porém, na fragmentação territorial e populacional opera também a violência estrutural (Gupta, 2012). O Outro não precisa estar distante para ser morto pelo Estado: tanto há desigual acesso ao cuidado numa população quanto é implausível que o Outro seja bem cuidado caso seja integrado àquela população. Do contrário, seria muito simples resolver problemas estruturais: bastaria impor a convivência com o Outro (Gupta, 2012). Isso não funciona nem para os palestinos “árabe-israelenses”, discriminados mesmo possuindo *status* de cidadãos de “Israel”, nem para os miseráveis de quaisquer nacionalidades.

Uncaring é a violência estrutural da burocracia contra pessoas supostamente protegidas, mas que, na prática, são mortas ou exposta à morte. A burocracia garante que a igualdade formal não se realize (Gupta, 2012. p.21-23). Essa realidade, na qual impera o tratamento diferencial e arbitrário que resulta em um sofrimento “consistente, sistemático e institucionalizado” para camadas específicas da sociedade, demanda operadores heterogêneos; assim, a burocracia estatal trabalha em frações independentes (Gupta, 2012. p. 24-25, 33, 43-45).

Os palestinos com cidadania israelense e os de Gaza não são igualmente tratados; também não seria correto dizer que apenas um deles é *Outro* do nacional israelense. E se a fragmentação não estiver (apenas) na burocracia? E se o regime estiver gerindo várias populações? E se os dois lados do muro (Azoulay, 2011), “nós” e “eles”, estiverem sob uma administração que *os faz desiguais*?

Assim surge a necropolítica (Mbembe, 2018). A segurança, tecnologia do biopoder, regulamenta a proteção da população contra algo (Foucault, 2008); e se esse algo for uma população de indesejáveis? Nem “nós” nem outro, mas um terceiro (Mbembe, 2018, p.39)? Nessas circunstâncias, notadamente em contextos (pós)coloniais, opera o necropoder. Mbembe cita a situação colonial da Palestina e o cerco a Gaza como exemplos maiores da política da morte, extermínio e desumanização (Mbembe, 2018 p. 41-43).

Mbembe destaca as relações entre biopoder, racismo e inimizade, demonstrando como o racismo opera como tecnologia de regulação da distribuição da morte pelo Estado. O necropoder se expressa no constante apelo à emergência, à exceção e à ficcionalização do inimigo para matar os indesejáveis (Mbembe, 2018, p. 17-18). Nas (ex)colônias, a soberania estatal prescinde de limites legais, estabelecendo o necropoder: colonizados não estão protegidos por nenhuma instância; são vidas absolutamente matáveis (Mbembe, 2018, p. 32-

34). Não quer disciplinar o inimigo, mas massacrá-lo; cadáveres transmitem segurança ao colonizador, beneficiário da necropolítica (Mbembe, 2018, p. 62).

Um cotidiano administrado entre zonas de proteção da vida e de extermínio simultâneas não é anomalia, mas característica do sistema. É porque há necropolítica contra palestinos que há biopolítica para israelenses, numa distribuição hierárquica dos corpos entre prescrições de vida e de morte chamada necrobiopolítica. Necrobiopoder, por sua vez, é “um conjunto de técnicas de promoção da vida e da morte a partir de atributos que qualificam e distribuem os corpos em uma hierarquia que retira deles a possibilidade de reconhecimento como humano e que, portanto, devem ser eliminados, e outros que devem viver” (Bento, 2018).

Eis a síntese do processo desigual de produção e gestão de sujeitos. Há a fragmentação territorial e burocrática; a “guerra infraestrutural” de “Israel” contra equipamentos que fazem a vida palestina possível; massacres, expansionismo, terror colonial. Tais práticas não são apenas as bases da identidade do colono, da crença no direito divino sobre a terra do colonizado, da identidade “contra o outro” (Mbembe, 2018, p. 42), do senso de segurança, mas também condições para a existência da biopolítica da população dos colonos – mão-de-obra da empreitada colonial.

3.3 Resistência às violências via ativismo.

As violências física, estrutural e epistêmica, que obliteram os rastros da subjetividade do colonizado (Spivak, 2018. p. 60), são quase indistinguíveis no caso palestino. O “toponimicídio” pode ser acompanhado de demolição arbitrária de infraestrutura civil e de agressões físicas (Muhareb *et al.*, 2022b). As resistências ao poder, por sua vez, surgem pulverizadas como afrontamentos locais que podem tomar várias formas (Foucault, 2022. p. 103-105). Nelas a TAN antiapartheid busca forças, articulando atores em torno do AFW.

Mas será a rede suficiente para tamanha tarefa? A linguagem das TAN é útil, mas colabora na normalização as categorias e instâncias autoritativas com que dialoga e das quais depende para operar. Tal normalização é um problema: as limitações da TAN transferem seus problemas para o movimento, limitando-o. A solução? Uma apropriação criativa.

O AFW palestino não precisa espelhar o sul-africano. Assim, a referência ao Apartheid poderá fortalecer laços de solidariedade sem prejudicar a liberdade intelectual dos palestinos. E mais: o uso do potencial criativo da cooperação contra injustiças (Esack, 2007), organizado

via TAN e AFW, orientam a ação em um ciclo virtuoso de práxis antirracista que abre caminho para a capacidade de pensar um novo mundo – e o realizar.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O AFW radical (Tatour, 2021), alinhado com relatórios das OSCs palestinas, é ferramenta de convencimento e conhecimento para compreender o mundo além das categorias dos colonizadores. Diferente da alternativa “liberal”, limitada às instâncias formais, este enquadramento propõe o enfrentamento das causas-raiz da injustiça do Apartheid de “Israel”. Nesse sentido, o uso do enquadramento Apartheid como categoria de análise demonstra potencial na articulação intelectual e ativista de movimentos palestinos. Ela permite produzir sínteses dos enquadramentos anteriores, demonstrando que ocupação, colonização e Apartheid são partes do mesmo processo.

O AFW é acúmulo intelectual de décadas dos movimentos anticoloniais e antirracistas, produto e produtor de solidariedade internacional. Academia e ONGs foram e são centrais na política de informação que embasa o AFW. OSCs palestinas, a partir dos laços constituídos na luta contra o Apartheid, estão hoje na vanguarda de uma práxis antirracista. Não por *marketing*, porque *Apartheid assusta*, mas pela força da construção coletiva.

A informação pode ser usada no fortalecimento da TAN, na pressão sobre atores-chave para a resolução da demanda (Keck; Sikkink, 1998). Verificamo-lo no crescente reconhecimento do Apartheid “israelense”. A potência da forma radical desta categoria reside no protagonismo teórico-prático dos colonizados como produtores de conhecimento. Assim, a denúncia do Apartheid israelense – o reconhecimento de que ele deveria acabar, de que *alguém deveria fazer ele acabar* – como no caso africâner, não veio da candidez moral de nenhum ator internacional, mas da resistência organizada dos colonizados, racializados, subalternos.

Referências Bibliográficas

AJL, M. Logics of Elimination and Settler Colonialism: Decolonization or National Liberation? **Middle East Critique**, v. 32, n. 2, p. 259–283, 3 abr. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/19436149.2023.2191401>

ALBANESE, F. **A/79/384: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Francesca Albanese - Genocide as colonial erasure**. 1 October 2024. Disponível em:

<https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/a79384-report-special-rapporteur-situation-human-rights-palestinian>. Acesso em: 18 mar. 2025.

ALVES, J. A. L. A Conferência de Durban contra o Racismo e a responsabilidade de todos. **Revista Brasileira de Política Internacional**, v. 45, p. 198–223, dez. 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/j/rbpi/a/vnm75ptrSYCRpnJK5d533Sq/?lang=pt>

ANISTIA INTERNACIONAL. **Israel's apartheid against Palestinians: a cruel system of domination and a crime against humanity**. 1. ed. Londres: Anistia Internacional, 2022. Disponível em: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/>

AZOULAY, A. Declaring the State of Israel: Declaring a State of War. **Critical Inquiry**, [s. l.], v. 37, n. 2, p. 265–285, 2011. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/657293>. Acesso em: 21 mar. 2025.

BAKAN, A. B.; ABU-LABAN, Y. Palestinian resistance and international solidarity: the BDS campaign. **Race & Class**, v. 51, n. 1, p. 29–54, 1 jul. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0306396809106162>

BDS. **Palestinian Civil Society's Strategic Position Paper for the Durban Review Conference, Geneva, 20 – 24 April 2009** (Online). Publicado em 2009. Disponível em: https://bdsmovement.net/files/English-BNC_Position_Paper-Durban_Review.pdf

BENOIST, C. **Salah Hammouri: A Case Study of the Occupation and Western Complacency**. (online). 2 de julho de 2023. Disponível em: <https://www.palestine-studies.org/en/node/1653637>.

BENTO, B. Necrobiopoder: Quem pode habitar o Estado-nação? **Cadernos Pagu**, 11 jun. 2018. Disponível em: <http://www.scielo.br/j/cpa/a/MjN8GzVSCpWtxn7kypK3PVJ/abstract/?lang=pt>

BRAGA, P. DE R. S. **A rede de ativismo transnacional contra o apartheid na África do Sul**. 1. ed. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2011.

B'TSELEM. **A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is apartheid**. Tel Aviv: B'Tselem, 12 jan. 2021. Disponível em: https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid.

BUTLER, J. **Caminhos divergentes: judaicidade e crítica do sionismo**. 1ª ed. São Paulo: Boitempo, 2017.

BUTLER, J. **Vida precária: os poderes do luto e da violência**. 1ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

ESACK, F. Working Creatively with Others to Transform Unjust Social Structures. **Journal of Pedagogy, Pluralism, and Practice**, [s. l.], v. 3, n. 4, p. 121, 2007. Disponível em: <https://digitalcommons.lesley.edu/jppp/vol3/iss4/16>.

ESTRIN, D. They got hacked with NSO spyware. Now Israel wants Palestinian activists' funding cut. **NPR**, (online), 10 nov. 2021. World. Disponível em: <https://www.npr.org/2021/11/10/1053844312/palestinians-israel-nso-spyware>. Acesso em: 18 mar. 2025.

FALK, R.; TILLEY, V. Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid, Executive Summary. *In:* , 2017. **Middle East Policy**. (online), 2017. p. 33–40. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mepo.12265>. Acesso em: 30 jan. 2023.

FOUCAULT, M. **Segurança, território, população: Curso no Collège de France (1978)**. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

FOUCAULT, M. **Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976)**. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.

FOUCAULT, M. **História da sexualidade 1: A vontade de saber**. 13. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2022a.

FOUCAULT, M. **Microfísica do poder**. 13. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2022b.

GOMES, J. B. **As Redes transnacionais de advocacy em direitos humanos: atuação em torno da "questão palestina"** (Dissertação de mestrado). Universidade Federal do Paraná, 2018. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/handle/1884/58010?show=full> . Acesso em 4 de fevereiro de 2023.

GREENSTEIN, R. **Anti-Colonial Resistance in South Africa and Israel/Palestine: Identity, Nationalism, and Race**. 1. ed. London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2023. (Routledge Studies in the Modern History of Africa). Disponível em: <https://www.routledge.com/Anti-Colonial-Resistance-in-South-Africa-and-IsraelPalestine-Identity/Greenstein/p/book/9780367030414>. Acesso em: 13 maio 2023.

GROSS, J. A. IDF blacklists Palestinian rights groups, enabling Israel to act against them. **Times of Israel**, (online), 7 nov. 2021. Disponível em: <https://www.timesofisrael.com/idf-blacklists-palestinian-rights-groups-enabling-israel-to-act-against-them/>. Acesso em: 18 mar. 2025.

GUPTA, A. **Red Tape: Bureaucracy, Structural Violence, and Poverty in India**. 1. ed. Durham: Duke university Press, 2012.

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. **Summary of the Advisory Opinion of 19 July 2024 | INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE**. 19 de julho de 2024. Disponível em: <https://www.icj-cij.org/node/204176>. Acesso em: 18 mar. 2025.

KAYYALI, A.-W. Zionism and Imperialism: The Historical Origins. **Journal of Palestine Studies**, [s. l.], v. 6, n. 3, p. 98–112, 1977. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/2535582>. Acesso em: 21 mar. 2025.

KECK, M. E.; SIKKINK, K. **Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics**. Cornell University Press, 1998.

KHOURY, E. Rethinking the Nakba. **Critical Inquiry**, [s. l.], v. 38, n. 2, p. 250–266, 2012. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/662741>. Acesso em: 20 mar. 2025.

LLOYD, D. Settler Colonialism and the State of Exception: The Example of Palestine/Israel. **Settler Colonial Studies**, [s. l.], v. 2, n. 1, p. 59–80, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/2201473X.2012.10648826>. Acesso em: 30 jan. 2023.

LOSURDO, D. **Colonialismo e luta anticolonial: desafios da revolução no século XXI**. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2020.

LYNK, M. **Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the Palestinian territories occupied since 1967**. New York: Human Rights Council, 2022. Disponível em: <https://www.palestine-studies.org/en/node/1652707>. Acesso em: 22 set. 2022.

MASALHA, N. **Expulsão dos palestinos: o conceito de “transferência” no pensamento político sionista 1882-1948**. 1. ed. São Paulo: Sundermann, 2021.

MBEMBE, A. **Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte**. 1. ed. São Paulo: n-1 edições, 2018.

MUHAREB, R. et al. **Israeli Apartheid: Tool of Zionist Settler Colonialism**. Ramallah: Al-Haq, 2022a. Disponível em: <https://www.alhaq.org/publications/20940.html>

MUHAREB, R. et al. **Persecution of Palestinian Civil Society: Epistemic Violence, Silencing, and the Apartheid Framework: Current Issues in Depth**. Washigton: Institute for Palestine Studies, 2022b. Disponível em: <https://www.palestine-studies.org/en/node/1653268>

PAPPÉ, I. **A limpeza étnica da Palestina**. 1. ed. São Paulo: Sundermann, 2016.

PAPPÉ, I. **Dez mitos sobre Israel**. 1. ed. Rio de Janeiro: Tabla, 2022.

PAULA, B. L. S. de. Fazendo a ciência não-feita : a produção de contra-expertises diante da mineração de urânio em Caetité (BA). [s. l.], 2024. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/handle/10482/49027>. Acesso em: 23 mar. 2025.

PEREIRA, C. M. Da convergência à cooperação militar : Israel e África do sul durante o regime do apartheid (1948-1994). (Dissertação de Mestrado em História). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2019. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/193533>

ROSS, K.; LI, P.; CALL-CUMMINGS, M. Solidarity as methodological praxis. **Qualitative Research**, [s. l.], p. 14687941221098919, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/14687941221098919>. Acesso em: 13 maio 2022.

SAHD, F. B. O apartheid na Palestina/Israel: revisão crítica e comparativa das considerações da Yesh Din, B'Tselem e Human Rights Watch. **Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos**, v. 10, n. 1, p. 191–215, 14 jun. 2022a. Disponível em: <https://www2.faac.unesp.br/ridh3/index.php/ridh/article/view/73>

SAHD, F. B. Apartheid na Palestina: do debate internacional ao seu reconhecimento e julgamento. Entrevista com o ex-relator especial designado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, John Dugard. **Plural**, [s. l.], v. 29, n. 02, p. 188–207, 2022b. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/plural/article/view/189693>. Acesso em: 18 mar. 2025.

SAID, E. **A questão da Palestina**. 1. ed. São Paulo: Ed. UNESP, 2012.

SAYEGH, F. Zionist Colonialism in Palestine (1965). **Settler Colonial Studies**, v. 2, n. 1, p. 206–225, 1 jan. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/2201473X.2012.10648833>

SHAKIR, O. **A threshold crossed: Israeli authorities and the crimes of apartheid and persecution**. New York, N.Y.: Human Rights Watch, 2021. Disponível em: <https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution>

SOUZA LIMA, A. C. DE. Introdução. Em: SOUZA LIMA, A. C. DE (Ed.). **Gestar e gerir: Estudos para uma antropologia da administração pública no Brasil**. Coleção Antropologia da Política. 1. ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.

TATOUR, L. **Amnesty report: The limits of the apartheid framework**. Disponível em: <http://www.middleeasteye.net/opinion/israel-amnesty-apartheid-report-limits-framework>>. Acesso em: 31/1/23

TATOUR, L.; HAWARI, Y. **Limitations and Possibilities of the Apartheid Framework with Lana Tatour**. **Al-Shabaka: The Palestinian Policy Network**, 31 jan. 2021. Disponível em: <https://al-shabaka.org/podcasts/limitations-and-possibilities-of-the-apartheid-framework-with-lana-tatour/>>.

TAYLOR, A. R. Zionism and Jewish History. **Journal of Palestine Studies**, [s. l.], v. 1, n. 2, p. 35–51, 1972. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/2535953>. Acesso em: 21 mar. 2025.

UNITED NATIONS. **Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples - General Assembly resolution 1514 (XV)**. 1960. Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-granting-independence-colonial-countries-and-peoples>. Acesso em: 14 abr. 2025.

UNITED NATIONS. General Assembly. International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid. 28th session, A/RES/3068(XXVIII). 1973. https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.10_International%20Convention%20on%20the%20Suppression%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Apartheid.pdf

UNITED NATIONS. **Rome Statute Of The International Criminal Court** (online). 1998. Disponível em: https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm

WALLERSTEIN, I. A construção do conceito de povo: racismo, nacionalismo, etnicidade. Em: BALIBAR, É.; WALLERSTEIN, I. (Eds.). **Raça, nação, classe: as identidades ambíguas**. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2021.

WHITE, B. Delegitimizing Solidarity: Israel Smears Palestine Advocacy as Anti-Semitic. **Journal of Palestine Studies**, v. 49, n. 2, p. 65–79, 1 fev. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1525/jps.2020.49.2.65>

WOLFE, P. Settler colonialism and the elimination of the native. **Journal of Genocide Research**, v. 8, n. 4, p. 387–409, dez. 2006. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14623520601056240>

X, M. **Discursos de Malcolm X**. 1. ed. São Paulo: Lavrapalavra, 2020.

ZAPP, M. The scientization of the world polity: International organizations and the production of scientific knowledge, 1950–2015. **International Sociology**, v. 33, n. 1, p. 3–26, 2018. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0268580917742003>

ZUBIZARRETA, C. The Four Frameworks of the Israel-Palestine Conflict Revisited. **Colloquium: The Political Science Journal of Boston College**, v. 2, n. 1, 1 jan. 2018. Disponível em: <https://ejournals.bc.edu/index.php/colloquium/article/view/10266>

Recebido em 01 de novembro de 2024.

Aceito para publicação em 29 de junho de 2025.